

Место евразийского бизнеса в процессах развития евразийской экономической интеграции¹

Михневич С. В.^{1, *}, Аксенов М. А.²

¹ Деловой совет Евразийского экономического союза, Москва, Российская Федерация

* e-mail: sxzex@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-3662-9022

² НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

Цель. Исследование вовлеченности делового сообщества в процессы развития евразийской интеграции через отражение их приоритетов в решениях и деятельности наднациональных органов.

Задачи. Проанализировать проблематику отражения интересов делового сообщества в евразийской интеграции; рассмотреть связанное с этим практическое взаимодействие бизнеса с наднациональными органами на примере деятельности Делового совета ЕАЭС; выделить направления развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, перспективные с точки зрения бизнес-сообщества.

Методология. В исследовании использованы общенаучные и специальные методы количественного и качественного анализа, а также разработана и применена авторская методика оценки вовлеченности бизнеса в процессы интеграции.

Результаты. Анализ документов и деятельности органов ЕАЭС с использованием авторской методики подтверждает существенную роль делового сообщества в процессах евразийской интеграции.

Выводы. Торгово-экономическое сотрудничество в ЕАЭС характеризуется положительной динамикой, несмотря на усложнение международной обстановки. Во многом это связано с активной позицией евразийского бизнеса, демонстрирующего значительный и возрастающий интерес к евразийской интеграции.

Евразийские органы уделяют серьезное и возрастающее внимание к интересам делового сообщества, что положительно сказывается на вовлеченности бизнеса в институциональную динамику ЕАЭС. Это подтверждает включение соответствующих задач в ключевые документы ЕАЭС, а также запуск специальных механизмов, стимулирующих деловое сотрудничество, — евразийского финансирования промышленной кооперации.

Ключевые слова: ЕАЭС, Евразийская экономическая интеграция, Деловой совет ЕАЭС, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, «Евразийский экономический путь»

Для цитирования: Михневич С. В., Аксенов М. А. Место евразийского бизнеса в процессах развития евразийской экономической интеграции // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 1. С. 140–152.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-140-152>. EDN: CLGLHQ

¹ Мнение авторов, отраженное в статье, не является официальной позицией представляемых ими организаций.

Eurasian Business in Developing Eurasian Economic Integration

Sergey V. Mikhnevich^{a,*}, Maxim A. Aksenov^b

^a Eurasian Economic Union (EAEU) Business Council, Moscow, Russian Federation

* e-mail: sxzex@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-3662-9022

^b National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT

Aim. The study of the involvement of the business community in the development of Eurasian integration through the reflection of their priorities in the decisions and activities of supranational bodies.

Tasks. To analyze the problems of reflecting the interests of the business community in Eurasian integration; to consider the related practical interaction of business with supranational bodies on the example of the activities of the EAEU Business Council; to identify areas of development of integration processes within the EAEU that are promising from the point of view of the business community.

Methods. The research uses general scientific and special methods of quantitative and qualitative analysis, as well as the author's methodology for assessing business involvement in integration processes has been developed and applied.

Results. The conducted analysis of valid strategic documents of the Eurasian Economic Union (EAEU) and its supranational bodies using the authors' technique confirms the considerable and growing role of business in Eurasian economic integration.

Conclusions. Trade and investment cooperation under the EAEU demonstrates positive dynamics despite growing international uncertainty and tensions. It is in many ways connected with the proactive stance of Eurasian business, which demonstrates substantial and rising interest towards Eurasian economic integration.

The Eurasian supranational bodies pay serious and growing consideration to positions of business community, which positively affect business involvement in institutional dynamics of the EAEU. That is affirmed by adding appropriate tasks to the key documents of the Union and introduction of special mechanisms for promoting business cooperation.

Keywords: EAEU, Eurasian economic integration, the EAEU Business Council, Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), Strategic Directions for Developing the Eurasian Economic Integration until 2025, "Eurasian economic path"

For citing: Mikhnevich S. V., Aksenov M. A. Eurasian Business in Developing Eurasian Economic Integration // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 140–152. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-140-152>. EDN: CLGLHQ

Введение

Экономическая интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) играет возрастающую роль в социально-экономическом развитии России и ее партнеров по Союзу. Это находит отражение в динамике основных показателей международного экономического сотрудничества стран — членов ЕАЭС, а также развитии ключевых институтов евразийской экономической интеграции. Так, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2021 г. на долю России пришлось 44% всего импорта и 24,5% экспорта государств — членов ЕАЭС (табл. 1).

Усложнение международной ситуации в 2022 г. привело к разрыву или резкому сокращению российских связей с рядом традиционных торговых и инвестиционных партнеров из числа западных государств. На этом фоне на евразийском пространстве наблюдалась совершенно иная динамика. В 2022 г.

взаимная торговля в рамках ЕАЭС увеличилась на более чем 14,7% к 2021 г., до 83,3 млрд долл. США¹. Положительные тенденции прослеживаются и во взаимных прямых инвестициях (ПИИ)². Так, за один лишь I квартал 2023 г. взаимные ПИИ в ЕАЭС составили 64,3% от уровня всего 2022 г.³

Таблица 1

Доля России в торговле государств — членов ЕАЭС в 2021 г., %
Table 1. Russia's share in the trade of the EAEU member states in 2021, %

Партнер по ЕАЭС	Доля импорта из России в совокупном импорте страны	Доля экспорта в Россию в совокупном экспорте страны
Армения	33,5	21,5
Беларусь	55,6	47
Казахстан	35,6	10,3
Кыргызстан	29,8	14,4
Всего по ЕАЭС	44	24,5

Источник: расчеты авторов на основе данных UNCTADstat⁴

В этой связи нельзя не выделить важную роль взаимодействия наднациональных органов с бизнес-сообществом в продвижении интеграционных процессов, чему посвящено настоящее исследование. На сегодня число научных работ, посвященных изучению соответствующей проблематики, довольно ограничено. В большинстве случаев исследователи фокусируются на анализе международной акторности транснациональных компаний, лишь ограниченно касаясь проблематики участия отечественного бизнеса в региональной институциональной динамике.

Например, вопросы взаимодействия евразийского бизнеса и наднациональных органов по проблематике нетарифных барьеров рассматривались Р. Г. Волковым [2], сферы услуг и торговой политики — С. Р. Красильниковым и С. В. Михневичем [5], стратегического планирования и антикризисного управления — Д. В. Галушко, М. К. Глазатовой, В. Н. Зуевым [3], взаимодействия на рынках третьих стран и макро-региональной интеграции — К. М. Барским, С. Р. Красильниковым и С. В. Михневичем [1], обеспечения качества и повышения конкурентоспособности продукции — В. Ю. Саламатовым и И. И. Чайкой [8], торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества — С. В. Михневичем [7].

Среди работ, рассматривающих вопросы взаимодействия бизнеса и власти на евразийском пространстве в комплексе, можно выделить исследования В. И. Сологуба [9], С. Р. Красильникова, С. В. Михневича и др. [6], С. Ю. Глазьева и коллектива авторов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) [4], а также доклад ЕЭК о деловом и инвестиционном климате⁵.

Можно отметить, что именно бизнес осуществляет практическую реализацию совместных инициатив и проектов с партнерами по ЕАЭС, участвует в развитии нормативной правовой базы Союза, устранении существующих ограничений на общем рынке. Таким образом, деловое сообщество способствует укреплению возможностей и ресурсного потенциала государств как международных акторов в реализации суверенитета, в частности его социально-экономического и технологического измерения. Бизнес и сам получает существенные преимущества от участия в развитии отечественной экономики. Как отметил

¹ Оверчук заявил о рекордном уровне взаимной торговли в ЕАЭС в 2023 г. [Электронный ресурс] // ТАСС. 24.05.2023. URL: <https://tass.ru/ekonomika/17831711> (дата обращения: 24.01.2024).

² О взаимных инвестициях в государствах — членах Евразийского экономического союза за 1 квартал 2022 года. Экспресс-информация ЕЭК от 27 декабря 2022 г. [Электронный ресурс] // ЕЭК. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/fin_stat/express_information/mutual_investments/express_mi_2Q2022.pdf (дата обращения: 24.01.2024).

³ Объем взаимных инвестиций в странах ЕАЭС с начала 2023-го вырос до 64,3% [Электронный ресурс] // Спутник. 21.09.2023. URL: <https://ru.sputnik.kz/20230921/obem-vzaimnykh-investitsiy-v-stranakh-eaes-s-nachala-2023-go-vyros-do-643-38639647.html> (дата обращения: 24.01.2024).

⁴ Расчеты авторов на основе данных UNCTADstat [Электронный ресурс] // UNCTAD. URL: <https://unctadstat.unctad.org/EN/> (дата обращения: 24.03.2023).

⁵ Доклад «О состоянии делового и инвестиционного климата в государствах-членах Евразийского экономического союза». ЕЭК. М. : 2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/ca0/Doklad-o-delovom-klimate-EAES-19-05-2023-g-docx.pdf> (дата обращения: 24.01.2024).

Президент России В. В. Путин, «национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам становится сильнее и сувереннее»¹.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) А. Н. Шохин выделяет следующие темы в числе перспективных с точки зрения бизнеса для продвижения в рамках ЕАЭС².

1. Формирование благоприятного делового и инвестиционного климата в ЕАЭС для запуска новых драйверов евразийской интеграции.

2. Развитие существующих механизмов по направлениям, на которых имеет место существенное продвижение, таких как таможенное сотрудничество.

3. Развитие платежно-расчетной системы с использованием национальных валют и цифровых инструментов для кардинального снижения транзакционных издержек всех участников сотрудничества.

4. Выявление и устранение избыточных барьеров, ограничений и изъятий на внутреннем рынке.

5. Укрепление партнерств с дружественными и нейтральными партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке и международными институтами — ШОС, БРИКС, АСЕАН и др., что позволит улучшить потенциал сотрудничества членов ЕАЭС и их компаний на рынках третьих стран и поможет диверсификации связей «на внешнем периметре» Союза.

По многим из упомянутых направлений уже достигнуты серьезные результаты. Компании из государств — членов ЕАЭС активно работают на рынках друг друга с использованием разнообразных стратегий, включающих промышленную кооперацию, создание совместных предприятий, дочерних компаний, экспортные и импортные сделки. Например, в казахстанском городе Кокшетау компанией ПАО «КАМАЗ» создано собственное производство по сборке автомобилей в сотрудничестве с Национальной компанией «Казахстан Инжиниринг». Вся произведенная продукция реализуется на внутреннем рынке страны³. Для обслуживания произведенной продукции создана развитая сеть дилеров и авторизованных сервисных центров. «Ярославский моторный завод» и «Коломенский завод» (входит в «Трансмашхолдинг») поставляют двигатели для установки в крупнейшие карьерные грузовики «БелАЗ». Согласно плану белорусской компании, с 2025 г. она намерена выпускать основные виды самосвалов только на российских двигателях⁴. Дочерние производственные и дилерские предприятия многопрофильного белорусского холдинга АМКОДОР действуют в России и Казахстане. Предприятие последовательно наращивает инвестиции. Так, в октябре 2023 г. в Уфе был запущен завод по выпуску оборудования для послеуборочной обработки зерна — «Амкодор-Агидель»⁵. И это лишь отдельные примеры.

Для оценки вовлеченности делового сообщества в интеграционные процессы можно предложить следующую систему квалификации, состоящую из пяти основных элементов.

1. Отражение важности делового сотрудничества в дискурсе и публичных выступлениях официальных лиц.

2. Наличие официальных документов рекомендательного характера, нацеленных на продвижение интересов бизнеса и участие бизнеса в их разработке.

3. Закрепление в официальных документах обязательств со стороны органов в отношении взаимодействия с бизнесом, а также институциональных норм, регулирующих участие бизнеса в процессах интеграции.

4. Наличие постоянно действующих механизмов взаимодействия для выстраивания диалога с бизнесом или его привлечения к выработке решений наднациональными и национальными органами.

¹ Пленарное заседание Всемирного русского народного собора. Владимир Путин в формате видеоконференции выступил на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. 28 ноября 2023 г. [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/community_meetings/72863 (дата обращения: 24.01.2024).

² На Интеграционном форуме НРБ 2023 обсудили реализацию стратегии евразийской экономической интеграции в новых условиях [Электронный ресурс] // РСПП. 06.03.2023. URL: <https://rspp.ru/events/news/na-integratsionnom-forume-nrb-2023-obsudili-realizatsiyu-strategii-evraziyskoy-ekonomicheskoy-integratsii-v-novykh-usloviyakh-6406210617ab6/> (дата обращения: 24.01.2024).

³ АО «КАМАЗ-Инжиниринг» [Электронный ресурс] // КАМАЗЦентр. URL: <https://kamaz-service.kz/zavod.html> (дата обращения: 25.01.2024).

⁴ «БелАЗ» с 2025 г. намерен выпускать основные виды самосвалов только на российских двигателях [Электронный ресурс] // Интерфакс. 17.07.2023. URL: <https://www.interfax.ru/business/911866> (дата обращения: 25.01.2024).

⁵ В Уфе запустили построенный за девять месяцев завод «Амкодора» [Электронный ресурс] // РБК. 10.10.2023. URL: <https://ufa.rbc.ru/ufa/10/10/2023/652534f79a7947c73110aeb> (дата обращения: 25.01.2024).

5. Создание инструментов финансового обеспечения продвижению делового сотрудничества, а также наличие иных механизмов материального стимулирования кооперационных процессов.

Рассмотрим взаимодействие бизнеса и власти с использованием представленного инструментария.

Деловое сотрудничество в ключевых документах ЕАЭС

Понимание особой роли делового сотрудничества в ЕАЭС отражено в основополагающих документах Союза. «Одной из трех основных целей евразийской интеграции, провозглашенных в Договоре о ЕАЭС и получивших укрепление в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, является стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза и обеспечение его максимальной эффективности для бизнеса и потребителей» [3].

Кроме того, Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года (Стратегия-2025)¹ в числе ключевых мер и механизмов реализации Стратегии-2025 отмечено Содействие развитию предпринимательства (п. 1.7).

В своем обращении к главам государств — членов ЕАЭС в качестве Председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в 2023 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин предложил «вместе оценить ход реализации действующих Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определяют основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов»².

Данная работа увенчалась принятием 25 декабря 2023 г. Декларации ВЕЭС о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь»³.

Для бизнеса особое значение представляет, что в документе наряду с отдельными отраслевыми и межотраслевыми направлениями получили отражение задачи «совершенствования условий для ведения бизнеса в рамках ЕАЭС», а также «содействия созданию благоприятных условий в государствах-членах для вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперацию в рамках ЕАЭС». Таким образом, значимость делового сообщества для развития интеграции вновь получила официальное закрепление.

Механизмы и направления продвижения интересов бизнеса в ЕАЭС

Ключевым органом делового сотрудничества, обеспечивающим выработку и продвижение скоординированных позиций бизнеса в ЕАЭС, выступает Деловой совет ЕАЭС, действующий с 2015 г. Данный институт включает крупнейшие объединения бизнеса государств — членов ЕАЭС: Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Армения, Конфедерацию промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь, Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан «АТАМЕКЕН», Кыргызский союз промышленников и предпринимателей и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), который председательствовал в Деловом совете ЕАЭС в 2023 г.

Деловой совет ЕАЭС активно работает с ЕЭК. С 2016 г. между сторонами действует меморандум о взаимодействии. Он предусматривает рассмотрение направленных на развитие нормативной правовой базы ЕАЭС предложений Делового совета и организацию бизнес-форумов. Представители Делового совета принимают участие в деятельности консультативных органов при Коллегии ЕЭК. Помимо этого,

¹ Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12 «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».

² Обращение Председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента Российской Федерации Владимира Путина к главам государств — членов ЕАЭС по случаю председательства России в органах Союза в 2023 г. [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/70380> (дата обращения: 24.01.2024).

³ Декларация Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь» от 25 декабря 2023 г.

для обсуждения стратегических и системных вопросов развития и функционирования ЕАЭС с участием бизнеса с 2016 г. функционирует Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС¹. Он обеспечивает взаимодействие и диалог ЕЭК и Делового совета ЕАЭС по вопросам определения направлений и перспектив развития предпринимательской деятельности.

1. Повышение информированности о перспективных проектах

В ЕАЭС сформирована карта индустриализации, включающая в себя следующие элементы²:

- крупные реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты;
- технологические направления, по которым в ЕАЭС имеется необходимость в импортозамещении и есть предприятия, готовые участвовать в реализации соответствующих проектов;
- данные о промышленной продукции, составляющей наибольшие объемы импорта из третьих стран на таможенную территорию ЕАЭС.

Соответственно, заинтересованные компании могут использовать данный инструмент как для выявления наиболее перспективных сфер для осуществления инвестиций, так и для выстраивания связей с партнерами из государств — членом Союза. Карта регулярно обновляется и актуализируется. Если на момент принятия в 2020 г. она содержала данные о почти 180 проектах в 21 отрасли экономики на сумму 194,5 млрд долл. США³, то по состоянию на январь 2024 г. карта включает 158 проектов из 25 отраслей общей стоимостью почти 240 млрд долл. США (табл. 2)⁴.

Таблица 2

Распределение проектов Карты индустриализации по государствам — членам ЕАЭС

Table 2. Distribution of the Industrialization Map projects by the EAEU Member States

Страна	Число проектов	Стоимость проектов, млрд долл. США
Армения	7	2,04
Беларусь	25	17,2
Казахстан	16	51,84
Кыргызстан	30	3,32
Российская Федерация	80	165,43
Итого	158	239,83

Источник: расчеты авторов по данным Карты индустриализации ЕАЭС

В 2021–2022 гг. было реализовано 25 проектов импортозамещения на сумму свыше 21 млрд долл. США в автомобильной, электротехнической, химической, металлургической, медицинской и других сферах⁵.

2. Устранение барьеров и улучшение делового климата

Важность формирования безбарьерной среды и движения товаров для бизнеса подчеркивает Председатель белорусской Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»

¹ Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 25 октября 2016 г. № 121 «О Консультативном совете по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета Евразийского экономического союза».

² Карта индустриализации ЕАЭС [Электронный ресурс] // ЕЭК. URL: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiOTMzOGJlYWMTtMzA0MC00Y2FjLWlyMmEtMmZjNTQ3ZDQ1NDgzliwidCI6IjA2MzgxYjVhLWRIZDAtdnFjNy1iNGZiLTRkNTdhOWRlYTYdjcmlsmMiOjI9&pageName=Repo-Section0a1e8400600395400e70> (дата обращения: 24.01.2024).

³ Страны ЕАЭС реализуют более 150 проектов Карты индустриализации в 25 отраслях [Электронный ресурс] // Спутник. 27.09.2023. URL: <https://ru.sputnik.kz/20230927/strany-eaes-realizuyut-bolee-150-proektov-karty-industrializatsii-v-25-otraslyakh-38816755.html> (дата обращения: 24.01.2024).

⁴ Карта индустриализации ЕАЭС.

⁵ В ЕАЭС уже реализовано 25 проектов по импортозамещению [Электронный ресурс] // БЕЛТА. 01.03.2023. URL: <https://www.belta.by/economics/view/v-eaes-uzhe-realizovano-25-proektov-po-importozamescheniju-553100-2023/> (дата обращения: 24.01.2024).

А. Д. Харлап¹. С 2016 г. устранены 67 барьеров, 16 ограничений и 26 изъятий, препятствующих доступу на рынки стран ЕАЭС². В 2022–2023 гг. на внутреннем рынке ЕАЭС устранено 15 барьеров, 10 препятствий с признаками барьеров, 3 ограничения и 2 изъятия³. Положительной динамике способствовало принятие в 2023 г. обновленной Методологии квалификации препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС и признания барьеров и ограничений устраненными⁴, которая во многом соотносится с видением делового сообщества. В результате, по данным Портала общих информационных ресурсов и открытых данных на внутреннем рынке ЕАЭС, на конец января 2024 г. действовали один барьер и 34 ограничения⁵.

Тем не менее, в силу того что барьеры могут возникать вследствие «несоответствия ... сложившейся в государствах-членах правоприменительной практики праву Союза»⁶, работа по мониторингу и устранению соответствующих препятствий ведется постоянно при участии бизнес-сообщества. В частности, Планом работы Президиума Делового совета ЕАЭС на 2024 г. предусмотрены «Регулярный мониторинг и выявление барьеров, ограничений и изъятий на пространстве ЕАЭС, выработка предложений Делового совета ЕАЭС по их устранению и их продвижение во взаимодействии с национальными и наднациональными органами и организациями»⁷.

Устранение барьеров сопряжено с улучшением делового климата на пространстве ЕАЭС. В 2023 г. был обнародован подготовленный при участии Делового совета ЕАЭС первый Доклад о состоянии делового и инвестиционного климата в странах ЕАЭС. Данный документ разработан во исполнение п. 1.7.1 Плана мероприятий по реализации Стратегии-2025⁸. Доклад выступает инструментом улучшения делового климата и развития сотрудничества на пространстве ЕАЭС и с партнерами из третьих стран, получающих комплексную информацию о возможностях и условиях сотрудничества в ЕАЭС⁹. На его основе была разработана и 8 декабря 2023 г. принята Рекомендация Коллегии ЕЭК № 36 «О создании наиболее благоприятных условий для учреждения и ведения бизнеса»¹⁰, получившая высокую оценку делового сообщества¹¹.

3. Формирование механизма финансового обеспечения кооперации

Важным результатом конструктивного диалога с бизнесом стало формирование евразийского механизма финансирования промышленной кооперации. Многие предложения делового сообщества получили отражение при подготовке ключевых документов, определяющих функционирование данного механизма. Речь идет о Положении об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами — членами ЕАЭС¹², а также Перечне финансовых организаций, участвующих в механизме финансового

¹ Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул роль бизнеса в развитии интеграции в 2023 г. [Электронный ресурс] // РСПП. 29.11.2023. URL: <https://rspp.ru/events/news/predsedatel-kolleгии-еек-podcherknul-rol-biznesa-v-razviti-integratsii-v-2023-godu-65678b5741cf9/> (дата обращения: 24.01.2024).

² Отчет о деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2020–2023 гг. ЕЭК. М., 2024 [Электронный ресурс]. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/807/EEC-Book-2020_2023.pdf (дата обращения: 24.01.2024).

³ В ЕАЭС устранено 25 препятствий на внутреннем рынке [Электронный ресурс] // ЕЭК. 25.12.2023. URL: <https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-ustraneno-25-prepyatstviy-na-vnutrennem-rynke/> (дата обращения: 24.01.2024).

⁴ Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 28 марта 2023 г. № 41 «Об утверждении Методологии квалификации препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС и признания барьеров и ограничений устраненными».

⁵ Функционирование внутренних рынков. Портал общих информационных ресурсов и открытых данных [Электронный ресурс] // ЕЭК. URL: <https://barriers.eaeunion.org/ru-ru/Pages/home.aspx> (дата обращения: 24.01.2024).

⁶ См. сноску 23.

⁷ План работы Президиума Делового совета ЕАЭС на 2024 г. Утвержден на XXIII заседании Президиума Делового совета ЕАЭС 23 ноября 2023 г.

⁸ Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 5 апреля 2021 г. № 4 «О плане мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».

⁹ Деловой совет ЕАЭС внес вклад в подготовку Доклада о деловом и инвестиционном климате ЕАЭС [Электронный ресурс] // РСПП. 30.10.2023. URL: <https://rspp.ru/events/news/delovoy-совет-eaes-vnes-vklad-v-podgotovku-doklada-o-delovom-i-investitsionnom-klimate-eaes-653fda16642dc/> (дата обращения: 24.01.2024).

¹⁰ Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 8 декабря 2023 г. № 36 «О создании наиболее благоприятных условий для учреждения и ведения бизнеса».

¹¹ Улучшение условий деятельности бизнеса в ЕАЭС: Коллегия ЕЭК рекомендовала наилучшие практики [Электронный ресурс] // DKN News. 12.12.2023. URL: <https://dknews.kz/ru/ekonomika/310362-uluchshenie-usloviy-deyatelnosti-biznesa-v-eaes> (дата обращения: 24.01.2024).

¹² Утверждено решением Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) от 26 октября № 3.

содействия при реализации государствами — членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности¹.

На указанные цели будет направлено 10% поступлений в бюджет ЕАЭС от антидемпинговых пошлин (на 2024 г. — примерно 1,8 млрд руб.)². Данный механизм предусматривает субсидирование процентной ставки для заемщика по кредиту в размере 100% ставки центрального банка эмитента валюты, в которой происходит финансирование проекта. При этом максимальная ставка принимающих участие в механизме финансовых организаций по соответствующим кредитам не может превышать уровень ключевой ставки +6,5%. Максимальный размер субсидии на один проект в год не может превышать эквивалента 350 млн руб., а срок реализации проекта — до пяти лет.

Важным условием получения субсидии является выполнение требования «кооперационности» — участие в проекте сторон из не менее чем трех государств — членов ЕАЭС. Положением предусмотрены и иные критерии. Особенностью механизма, повышающего его привлекательность, является то, что проекты для получения субсидии в комиссию представляют уполномоченные банки, которые предварительно сами проверяют их соответствие установленным евразийским требованиям и собственным риск-профилю и процедурам. Ранее в ЕАЭС не было предусмотрено инструментов прямого стимулирования кооперации. Таким образом, новый механизм станет серьезным шагом вперед в укреплении практического измерения евразийской кооперации.

Созданию благоприятных условий для использования нового механизма поможет подключение Делового совета ЕАЭС и членов Сторон Делового совета ЕАЭС к проводимой ЕЭК и национальными органами работе:

- по формированию перечней кооперационных проектов и их представлению в уполномоченные финансовые организации;
- по презентации вновь созданного механизма для заинтересованных компаний совместно с ЕЭК;
- по дальнейшей доработке механизма евразийского финансирования промышленной кооперации с привлечением к реализации соответствующих проектов национальных и международных финансовых институтов, не являющихся уполномоченными финансовыми организациями.

4. Сотрудничество с партнерами на «внешнем периметре» ЕАЭС

Развитие сотрудничества с третьими странами и партнерами из числа ведущих международных организаций входит в число приоритетов международной деятельности ЕАЭС. В частности, одним из направлений Стратегии-2025 является «Формирование Союза как одного из наиболее значимых центров развития современного мира» (Направление 11). В План мероприятий по реализации Стратегии-2025³ включены конкретные мероприятия, направленные на претворение в жизнь Направления 11 Стратегии, в том числе:

- формирование в рамках Делового совета ЕАЭС механизмов развития бизнес-контактов между Союзом и третьими странами, с которыми существуют устойчивые механизмы взаимодействия или проявляющими интерес к сотрудничеству с Союзом;
- налаживание по линии Делового совета ЕАЭС прямых деловых контактов между государствами-членами и третьими странами с целью активизации отраслевого сотрудничества с учетом компетенции Комиссии.

В числе инструментов реализации указанных задач в Плане указано «создание канала прямого взаимодействия Делового совета Союза с деловыми ассоциациями третьих стран, в том числе посредством подписания меморандумов и формирования действующих рабочих органов». В этой связи Деловым советом ЕАЭС заключены предусматривающие создание постоянно действующих бизнес-диалогов

¹ Утвержден Распоряжением Совета ЕЭК от 12 декабря 2023 г. № 47.

² Промсубсидии вышли на простор ЕАЭС [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. 26.10.2023. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6298529> (дата обращения: 24.01.2024).

³ Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 5 апреля 2021 г. № 4 «О плане мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».

меморандумы о сотрудничестве с бизнес-объединениями, представляющими Монголию, Иран, Кубу, Молдавию, Бельгию и Люксембург, Узбекистан, а также Международным конгрессом промышленников и предпринимателей (МКПП). Кроме того, в 2023 г. Деловым советом ЕАЭС заключено соглашение с Фондом Ежегодного инвестиционного Конгресса (AIM) из Абу-Даби (ОАЭ), а также были приняты решения по развитию связей и созданию бизнес-диалогов с ведущими партнерами, в частности из государств — членов АСЕАН, БРИКС, ШОС. По мнению Президента России В. В. Путина, «система бизнес-диалогов Делового совета ЕАЭС может выступить примером потенциальной платформы делового сотрудничества Большой Евразии»¹.

Оценка деловым сообществом динамики и перспективных направлений развития евразийской экономической интеграции

Обратная связь по вопросам развития евразийской интеграции — важный фактор обеспечения их комплексного и инклюзивного характера, отражающего в полной мере приоритеты всех заинтересованных сторон. С этой целью РСПП уже много лет проводит традиционный Интеграционный форум Недель российского бизнеса (НРБ). В 2023 г. он вошел в план мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 г., утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. Л. Оверчуком.

В преддверии форума был проведен опрос его участников по различным аспектам евразийской экономической интеграции. В общей сложности в нем приняли участие более 190 участников из числа компаний, органов власти, бизнеса, СМИ. Это позволило получить вполне представительный срез мнений, на основе которого можно сделать следующие выводы.

1. Сотрудничество с партнерами по ЕАЭС представляет для бизнеса значительный интерес

Свыше 51% респондентов сообщили о том, что их организации уже ведут дела с партнерами по ЕАЭС. 74,3% сотрудничают с партнерами из Казахстана, 67,6% — из Беларуси. На партнеров из Армении и Кыргызстана, с которыми уже ведется сотрудничество, приходится 48,6% и 47,3% ответов соответственно².

Наиболее популярные формы сотрудничества³: создание совместных предприятий (59,6%), экспорт в страны ЕАЭС (51,9%), трансфер технологий (42,3%) (рис. 1).

Рис. 1. Формы сотрудничества с партнерами по ЕАЭС

Fig. 1. Forms of cooperation with EAEU partners

Источник: расчеты авторов на основе результатов опроса

¹ Первый Евразийский экономический форум. Владимир Путин в режиме видеоконференции выступил на пленарной сессии I Евразийского экономического форума. 26 мая 2022 г. [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/68484> (дата обращения: 24.01.2024).

² Участники опроса имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.

³ Из 74 ответов участников опроса, которые имели возможность выбрать несколько вариантов.

В числе причин мотивации для развития сотрудничества с партнерами из государств — членов ЕАЭС называются объективные потребности развития бизнеса, влияние геополитической обстановки, наличие перспективных рынков, приоритетность задач импортозамещения и ряд других причин.

В общей сложности 61% всех участников форума заявили о заинтересованности в развитии бизнеса на евразийском пространстве. При этом из числа организаций, уже ведущих бизнес с партнерами по ЕАЭС, свыше 88% заинтересованы в расширении сотрудничества. Участники опроса верят в успешность сотрудничества на евразийском пространстве: 95% опрошенных¹ не планируют отказываться от сотрудничества с партнерами из ЕАЭС.

2. ЕАЭС предоставляет хорошие возможности для сотрудничества на внешних рынках

Участники опроса готовы вместе с партнерами из стран — членов ЕАЭС сотрудничать на рынках третьих стран: об этом сообщили 45% участников форума. В число приоритетных направлений сотрудничества на рынках третьих стран (СРТС) вошли государства СНГ, КНР, Малайзия и другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Индия, Пакистан, Иран, ОАЭ, Турция, Африка и даже ЕС.

В наиболее популярные формы сотрудничества с партнерами из ЕАЭС на рынках третьих стран также входят² создание совместных предприятий (50%), экспорт продукции (40%), трансфер технологий (38%). Интересно, что импорт продукции оказался только на четвертом месте: 28% опрошенных указали его в числе приоритетных форматов сотрудничества (рис. 2.).

Рис. 2. Наиболее популярные формы сотрудничества с партнерами из ЕАЭС на рынках третьих стран

Fig. 2. The most popular forms of cooperation with partners from the EAEU in the markets of third countries

Источник: расчеты авторов на основе результатов опроса

3. Интеграция ЕАЭС благоприятно влияет на деловой климат

Респонденты высоко оценивают результаты функционирования ЕАЭС для ведения бизнеса: 70% участников опроса³ отметили весьма и умеренно положительное влияние интеграционных процессов в рамках ЕАЭС на условия ведения бизнеса. Об умеренно негативном влиянии заявили лишь 3% (рис. 3.).

4. Дальнейшее развитие евразийской интеграции в среднесрочном периоде наряду с распространением на новые направления требует планомерной реализации принятых решений

С точки зрения участников опроса, наиболее важное направление, которое должно получить отражение в процессах дальнейшего развития евразийской экономической интеграции, — «Планомерная

¹ Из 151 ответа участников опроса (как уже сотрудничающих, так еще не начавших).

² Из 50 ответов участников опроса, которые имели возможность выбрать несколько вариантов.

³ Из 151 ответа.

реализация ранее принятых решений в области интеграции» (51,7%). Второе наиболее востребованное направление — «Развитие цифровой экономики ЕАЭС, включая системы платежей и расчетов в национальных валютах стран ЕАЭС и ведущих партнеров из третьих стран» (49%). На третьем и четвертом местах — «Формирование механизмов стимулирования взаимной торговли с третьими странами (евразийские торговые дома, евразийский экспортный центр, евразийская перестраховочная компания)» с 47% голосов и «Развитие и наращивание финансирования кооперационных проектов (промышленность, АПК, транспорт и инфраструктура и др. направления ЕЭИ)» — 41,7%.

Рис. 3. Влияние интеграционных процессов в рамках ЕАЭС на условия ведения бизнеса

Fig. 3. The impact of integration processes within the EAEU on business conditions

Источник: расчеты авторов на основе результатов опроса

В число государств, с которыми, по мнению участников опроса, необходимо проработать вопрос заключения соглашений о свободной торговле, вошли Турция, Индия, Саудовская Аравия, Монголия, Иран, Индонезия, а также иные страны СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и АТР.

Заключение

Поступательное развитие евразийской экономической интеграции требует эффективного диалога всех заинтересованных сторон, включая власти, экспертное и деловое сообщества, общественность стран — членов Союза. Соответствующий диалог требует не только готовности к нему всех участников, но и наличия эффективных площадок, таких как тематические и межотраслевые форумы и мероприятия, а также постоянно действующие консультативные механизмы.

Как показал проведенный анализ, в рамках ЕАЭС сформирована и развивается комплексная система обеспечения участия делового сообщества в процессах евразийской интеграции. Она включает в себя все пять основных форм отражения интересов делового сообщества: от присутствия в официальном дискурсе до создания постоянно действующих диалоговых механизмов и инструментов материального содействия кооперации. Вместе с тем дальнейшее развитие евразийской интеграции подтверждает важность задачи обеспечения постоянного системного выстраивания взаимодействия наднациональных органов с евразийским деловым сообществом.

Литература

1. Барский К. М., Красильников С. Р., Михневич С. В. Продвигая инициативу Большого евразийского партнерства: совпадение интересов государств, бизнеса и международных институтов // Международная жизнь. 2021. № 10. С. 1–19. EDN: GUXHBM

2. Волков Р. Г. Влияние нетарифных барьеров на оценку доступности общего рынка международного интеграционного объединения предприятиями государств-участников: на примере промышленных предприятий Евразийского экономического союза : дисс. ... кандидата экономических наук. М., 2020. 169 с. EDN: ZNQVYT
3. Галушко Д. В., Глазатова М. К., Зувев В. Н. [и др.] Механизмы принятия наднациональных решений в ЕАЭС: вклад в стратегическое планирование и антикризисное управление : экспертный докл. к XXIV Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. Москва, 2023 г. / науч. ред. Т. А. Колобашкина. М. : Высшая школа экономики, 2023. 234 с. ISBN: 978-5-7598-2784-9. EDN: MPELWQ
4. Глазьев С. Ю., Андропова И. В., Мясникович М. В. [и др.] Евразийская экономическая интеграция: теория и практика : учеб. пособие. М. : Проспект, 2023. 648 с. ISBN: 978-5-392-38216-3. EDN: JFOGCI
5. Красильников С. Р., Михневич С. В. Продвигая евразийскую интеграцию: роль бизнеса в развитии сотрудничества в сфере услуг и торговой политике // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2019. № 4 (30). С. 41–49. EDN: ZMLNWZ
6. Красильников С. Р., Михневич С. В., Соловьева А. В. [и др.] Взаимодействие бизнеса и власти в современной России. Международное деловое сотрудничество и интеграция. М. : РСПП, 2021. 260 с. ISBN: 978-5-6047340-4-9
7. Михневич С. В. Факторы торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества в развитии интеграции в рамках ЕАЭС // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2018. № 1 (23). С. 40–45. EDN: YNDСYH
8. Саламатов В. Ю., Чайка И. И. Стратегия обеспечения качества и повышения конкурентоспособности продукции ЕАЭС // Стандарты и качество. 2023. № 1. С. 66–70. EDN: NVXRCL
9. Сологуб В. И. Современные интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе : дисс. ... кандидата политических наук. М., 2019. 182 с. EDN: AUMLCG

Об авторах:

Михневич Сергей Владимирович, исполнительный секретарь, член Президиума Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС); управляющий директор Управления международного многостороннего сотрудничества и интеграции Российского союза промышленников и предпринимателей (Москва, Российская Федерация); приглашенный преподаватель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики», кандидат политических наук; e-mail: sxzex@yandex.ru; ORCID: 0000-0003-3662-9022

Аксенов Максим Артурович, педагог высшей категории, магистрант программы «Международные отношения: европейские и азиатские исследования» Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики»; e-mail: maksaksenov@gmail.com; ORCID: 0009-0001-0680-6297

References

1. Barsky K. M., Krasilnikov S. R., Mukhnevich S. V. Promoting Greater Eurasian Partnership: Coincidence of Interests of the States, Business and International Institutions // International Affairs [Mezhdunarodnaya zhizn']. 2021. No. 10. P. 1–19. (In Russ.) EDN: GUXHBM
2. Volkov R. G. Impact of non-Tariff Measures on Assessment of Affordability of Common Market of International Integration Body by Enterprises of Its Member-States: By the Example of the Industrial Enterprises of the Eurasian Economic Union. PhD thesis in economics. Moscow, 2020. 169 p. (In Russ.) EDN: ZNQVYT
3. Galushko D. V., Glazatova M. K., Zuev V. N. [et al.] Supranational Decision-Making Mechanisms in the EAEU: Contribution to the Strategic Planning and anti-Crisis Governance. Report for XXIV Yasin (April)

- international scientific conference. Moscow, 2023 / ed. by T. A. Kolobashkina. Moscow : Higher School of Economics Publishing, 2023. 234 p. ISBN: 978-5-7598-2784-9. (In Russ.) EDN: MPFLWQ
4. Glazyev S. Yu., Andronova I. V., Myasnikov M. V. [et al.] Eurasian Economic Integration: Theory and Practice : textbook. Moscow : Prospekt, 2023. 648 p. (In Russ.) ISBN: 978-5-392-38216-3. EDN: JFOGCI
 5. Krasilnikov S.R., Mikhnevich S.V. Fostering Eurasian Integration: The Role of Business in Services and Trade Policy Cooperation Development. Eurasian Integration: Economics, Law, Politics [Evraziiskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika]. 2019. No. 4 (30). P. 41–49. (In Russ.) EDN: ZMLNWZ
 6. Krasilnikov S. R., Mikhnevich S. V., Solovieva A. V. [et al.] Interaction of Business and State in Modern Russia. International Business Cooperation and Integration. Moscow : RSPP. 2021. (In Russ.) ISBN: 978-5-6047340-4-9
 7. Mikhnevich S. V. Factors of Trade and Economic and Social and Humanitarian Cooperation in Development of Integration within EEU. Eurasian Integration: Economics, Law, Politics [Evraziiskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika]. 2018. No. 1 (23). P. 40–45. (In Russ.) EDN: YNDCYH
 8. Salamatov V. Yu., Chayka I. I. The Strategy of Ensuring the Quality and Increasing the Competitiveness of EAEU Products // Standards and Quality [Standarty i kachestvo]. 2023. No. 1. P. 66–70. (In Russ.) EDN: NVXRCL
 9. Sologub V. I. Modern Integration Process in the Eurasian Economic Union : PhD thesis in economics. Moscow, 2019. 182 p. (In Russ.) EDN: AUMLCG

About the authors:

Sergey V. Mikhnevich, managing director of the Department for International Multilateral Cooperation and Integration, Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP); executive secretary, member of the Board, the Eurasian Economic Union (EAEU) Business Council (Moscow, Russian Federation), PhD in political science;
e-mail: sxzex@yandex.ru; ORCID: 0000-0003-3662-9022

Maxim A. Aksenov, master student of “International Relations: European and Asian Studies” Programme, Faculty of World Economy and International Affairs, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation);
e-mail: maksaksenov@gmail.com; ORCID: 0009-0001-0680-6297